

BR.01/15.02.2016

OD 250 HILJADA DJECE
KOJIMA SE U CIJELOM SVIJETU
DIJAGNOSTICIRA DJEČIJI KANCER
NJIH OKO 90 000
NE USPIJE DA SE IZBORI.
OVO JE JEDNA
OD NAJSMRTONOSNIJIH
NEZARAZNIH BOLESTI.

Udruženje roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra" Banja Luka
Save Tekelije 28, 78000 Banja Luka. Republika Srpska, Bosna i Hercegovinaa

m: +387 65 733 595

email: udrrodiskrabl@gmail.com

t: twitter.com/udrrodiskrabl

f: facebook.com/udrrodiskrabl

g+: Udruženje Iskra Banja Luka, Republika Srpska

**UPRAVA
UDRUŽENJA RODITELJA DJECE
OBOLJELE OD MALIGNIH BOLESTI ISKRA RS**

Momčilo Stanušić
Predsjednik Udruženja

Rada Vještica
Predsjednik Upravnog odbora

Dijana Berić
Sekretar
član Upravnog odbora

UPRAVNI ODBOR
čine roditelji djece koja
se liječe, koja su izliječena
i roditelji preminule djece
sa područja Republike Srpske

Rada Vještica, predsjednik
Dijana Berić, član
Milan Berić, član
Rajna Stanušić, član
Dragica Vekić, član

Predrag Đurđević
predsjednik nadzornog odbora

Slađana Slijepčević
član nadzornog odbora

Slaviša Janković
član nadzornog odbora

Slobodan Vekić
Predsjednik Skupštine

Udruženje roditelja djece oboljele od malignih bolesti „Iskra“ iz Republike Srpske sa sjedištem u Banjaluci je registrovano Rješenjem Osnovnog suda u Banjaluci br. F-1-157/14 dana 04.11.2014. godi-ne, na inicijativu roditelja djece oboljele od malignih bolesti. Članovi udruženja su roditelji oboljele, izliječene i preminule djece. Udruženjem upravljaju Skupština i Upravni odbor.

Misija i vizija: Djeci oboljeloj od malignih bolesti omogućiti najbolju dijagnostiku, uslove liječenja i tretman, te njegu i praćenje nakon okončanog liječenja. Roditelji imaju pravo da aktivno učestvuju u liječenju djece i nezamjenjivu ulogu tokom svih faza oporavka.

Od novembra 2014. godine, Udruženje IskraRS uspješno ispunjava misiju efikasne podrške i pomoći oboljeloj djeci i njihovim porodicama.

Poboljšanje uslova života djece koja spadaju u najrizičniju grupu je osnovni motiv našeg djelovanja. Pored trenutne praktične pomoći, naš tim svakodnevno djeluje i na dugoročnijem procesu - podizanju društvene svijesti o problemu dječijeg kancera. To je vizija budućnosti koju dijelimo sa mnogim svjetskim udruženjima, institutima i organizacijama, a koja je bazirana na naučnim dostignućima i brojnim slučajevima uspješnih izliječenja.

Pronaći lijek za maligna oboljenja danas je realističan zadatak medicinske zajednice, i pitanje je vremena kada će sva djeca moći sa sigurnošću biti zaštićena od ovog opasnog oboljenja.

U cilju prevencije, pomoći i pružanja podrške porodicama koje su na bilo koji način opterećene problemom dječijeg kancera, naše Udruženje djeluje i uz pomoć donacija pojedinih organizacija, kompanija i pojedinaca.

Pridružite nam se i vi!

· Djelatnosti i ciljevi:

- Pružanje informacija za djecu i roditelje
- Psihološka i socijalna pomoć porodicama
- Van-bolnički smještaj za djecu i porodice „Roditeljska kuća“
- Materijalna pomoć hematoonkološkom odjeljenju
- Informisanje javnosti o malignim dječijim bolestima
- Saradnja sa zdravstvenim radnicima kroz održavanje zajedničkih sastanaka i stručnih skupova
- Saradnja sa drugim udruženjima djece oboljele od malignih bolesti
- Podrška i pomoć za edukaciju zdravstvenih radnika u liječenju malignih bolesti

DJEČJI MALIGNITET

Dječji malignitet je vodeći uzrok smrtnosti kod djece uzrasta do 14 godina, kako kod nas tako i u Evropi. Dječji malignitet pripada grupi rijetkih bolesti. Od 100% oboljelih od maligniteta manje od 1% su djeca i taj mali procenat je nedovoljan da bi se farmaceutskim kompanijama isplatilo klinička istraživanja i kreiranja novih lijekova namjenjenih djeci. Postoje razne vrste maligniteta koje svaka za sebe imaju specifičnosti, različit način liječenja i zbog toga različite šanse za izlječenje.

Bolest nastaje zbog nekontrolisanog rasta ćelija.

Dječji malignitet se može javiti u obliku leukemije koja se širi u krvnom sistemu ili kao maligni tumori (novo stvaranje tkiva) koji se mogu javiti svuda po tijelu.

Pored intenzivnog istraživanja u ovom području ni danas se još ne zna zašto djeca oboljevaju od raka. Prema poslednjim podacima sa kojima raspolažemo, na Odjeljenju dječije hematologije u UB Klinički centar Banjaluka, trenutno se liječi sedamnaestero djece. Na praćenju i terapiji održavanje se nalazi 34 djece.

Ukupan broj liječenih u poslednjih 10 godina je 178.

Određeni broj djece se liječi u zdravstvenim centrima izvan Republike Srpske. Istraživanja su pokazala da 80% djece oboljele od maligniteta danas ozdravi.

Dječji malignitet je porodična bolest i svaki član porodice snosi dugotrajne posljedice.

Današnji svjetski standardi dijagnostike, liječenja, njege i brige o djeci i mladima sa kancerom, zahtjeva uključivanje šire društvene zajednice.

Pridružite nam se i vi!

Procenat izlječenja od malignih oboljenja je u Istočnoj Evropi manji za 10 do 20% od ostatka Evrope. U brojnim istraživanjima Bosna i Hercegovina uopšte ne učestvuje.

Gilles Vassal, predsjednik SIOPE, Evropskog udruženja

"Ministarstvo je napravilo korake ka unapređenju, prvenstveno u radiološkoj i laboratorijskoj dijagnostici, a osim obezbjeđivanja potrebnih citostatika, nastavićemo sa kontinuiranom edukacijom zdravstvenih radnika."

Pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite RS
Milan Latinović

Andrićgrad, okrugli sto o liječenju
kancera kod djece, 06.02.2015.

"Obilježje zrelosti jednog društva je mjera u kojoj se svima koji su pogođeni dječijim malignitetom, obezbjeđuje optimalna briga i podrška za prevenciju, njegu i oporavak."

Šef predstavništva UNICEF-a za
Crnu Goru, Bendžamin Perks

**DJEČIJI
MALIGNITET
U RS**

"Evidentno je da postoji volja i želja za unapređenjem liječenja malignih oboljenja kod djece.

Praksa je da udruženje ima partnerski odnos sa čitavim zdravstvenim sistemom, a to je, prije svega, pokretanje određenih inicijativa o održavanju ovakvih okruglih stolova i iniciranje naučnih istraživačkih radova."

Predsjednik Udruženja "Iskra"
Momčilo Stanušić

"Uspostavljanjem novih dijagnostičko-terapijskih procedura zajedno sa ostalim segmentima KC u Banjaluci, omogućiće se da liječenje najtežih oboljenja u dječijoj dobi postane mnogo efikasnije. Stekli smo nove obaveze i spremni smo da odgovorimo na njih."

Mirko Stanečić,
generalni direktor KC Banjaluka
I donator Udruženja roditelja Iskra RS

"U Republici Srpskoj se svake godine registruje od 20 do 25 slučajeva dječijeg kancera. Nemamo potpuni uvid u to, jer dio pacijenata odlazi u Srbiju. Postoje svi uslovi za liječenje, izlječenje i za potrebnu dijagnostiku. Rezultati u dječijoj onkologiji u Republici Srpskoj, prilično dobro kotiraju u Evropi - 80 odsto djece bude izliječeno od kancera."

Šefica banjalučkog Odjela hematoonkologije
dr Jelica Samardžić-Predojević

"Mogao bih dati hiljadu razloga zašto bi svako, ko ima mogućnost da pomogne, trebao da se uključi u ovu borbu. Ali samo jedan je razlog dovoljan - svako osmo dijete s dijagnosticiranim malignim oboljenjem, ovu borbu izgubi."

Milan Berić, član Udruženja
roditelja Iskra RS, Banja Luka

PARTNERI:

- KABINET PREDSEDNIKA RS
- KLINIČKI CENTAR BANJA LUKA
- MINISTARSTVO ZDRAVLJA
- INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE RS
- FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE RS

SARADNICI:

- „ZVONČICA“ UDRUŽENJE RODITELJA DJECE OBOLJELE OD MALIGNIH BOLESTI, BEOGRAD, SRBIJA
- UDRUŽENJE „SRCE ZA DJECU KOJA BOLUJU OD RAKA U FBiH“, SARAJEVO
- „FENIX CRNA GORA“ UDRUŽENJE RODITELJA DJECE OBOLJELE OD MALIGNIH BOLESTI

Udruženje roditelja Iskra RS Banjaluka je 2015. godine postalo član svjetske organizacije CCI CHILDHOOD CANCER INTERNATIONAL

PREDSEDNIK REPUBLIKE SRPSKE

FOND ZA
RESTITUCIJU
REPUBLIKE
SRPSKE
BANJALUKA

FOND
STANOVANJA
REPUBLIKE
SRPSKE

FOND ZA RAZVOJ
ISTOČNOG
DIJELA RS
LUKAVAC

AKCIJSKI FOND
REPUBLIKE
SRPSKE AD
BANJALUKA

ILIJA
(SLAVKO)
STEVANČEVIĆ
BANJALUKA

OPŠTINA
ISTOČNI
MOSTAR

PORTAL
MEDIA
DOO

PUP
GLAVNI
ODBOR
BANJALUKA

DR INZKO
VALENTIN
SARAJEVO

JRT
TREZOR
BIH

FONDACIJA
DRAGICA
NIKOLIĆ

AMBASADA
DRŽAVE
PALESTINE
U BiH

OPŠTINA ČAJNIČE

ALEKSANDAR
JANJETOVIĆ

UDRUŽENJE EKONOMISTA RS
S.W.O.T. BANJALUKA

ŽELJKA
JANKOVIĆ

MINISTARSTVO
FINANSIJA I TREZORA

RFK

NERMINA
ABDALAJBEGOVIĆ

VLADA
REPUBLIKE SRPSKE

RUDNIK I TERMOELEKTRANA
STANARI DOO STANARI

HIDRO DOO BANJALUKA

PRIJEDOR

DONATORI

BIJELJINA

AD MILIĆI

LAKTAŠI

AD BANJA LUKA

ODBOR FONDA
SOLIDARNOSTI
SINDIKATA
UGLJEVIK

SINDIKALNO
UDR.RAD.
ENERGET.
TREBINJE

ZP ELEKTROKRAJINA
BANJALUKA

MLIJEKOPRODUKT
KOZARSKA DUBICA

INTERNATIONAL MEDICAL CENTERS
BANJALUKA

DOO BANJALUKA

OSIGURANJE DD

SLOBOPROM
LONČARI DOO

DOBOJ

SARAJEVO

JP RUDNIK I TERMOELEKTRANA
GACKO AD, GACKO

SS ZDP HIDROELEKTRANA
NA DRINI VIEGRAD, VIEGRAD

AD BANJALUKA

SINDIKALNA
ORGANIZACIJA
HE NA VRBASU

HIDROELEKTRANE NA
TREBIŠNICI ZP AD TREBINJE

DOO ŠIPOVO

KRAJINA DENTAL DOO

INOPLATA,
TATJANA
(MILIJAN)
JOVIĆ
"DONACIJA
G-DINA A

VODOVOD
AD BANJALUKA

AD BANJALUKA

OSIGURANJE
GARANT

AD BANJALUKA

JPS ŠUME REPUBLIKE
SRPSKE AD SOKOLAC

ELEKTRO BIJELJINA AD
BIJELJINA

SRPSKA
PRAVOSLAVNA
CRKVENA OPŠTINA
HRAM HRISTA
SPASITELJA

BANJALUKA

MH ERS MP AD TREBINJE
ZP ELEKTRODISTRIBUCIJA AD PALE

ELEKTRO HERCEGOVINA
AD TREBINJE

Banja Luka

ENIKON
GRADNJA
DOO
ZVORNIK

DONATORI

SRED.K.L. SNSD,
NARODNA SKUPŠTINA RS

BANJALUKA

OPŠTINA LAKTAŠI

BANJALUKA

M.H. 'ERS' MP AD TREBINJE ZP
'ELEKTRO DOBOJ' AD DOBOJ

HIDRO KOP DOO
BANJALUKA

GLAVNA SLUŽBA ZA REVIZIJU
JAVNOG SEKTORA RS B. LUKA

Z.U. APOTEKA POSAVINA BRČKO

WIENER
OSIGURANJE
VIENNA INSURANCE GROUP

BANJALUKA

PAVLOVIĆ INTERNACIONAL
BANK, BIJELJINA

JU JAVNI FOND ZA DJEČIJU
ZAŠTITU BIJELJINA

DERVENTA

DREAMFOODS
RESTORANI DOO

OPŠTINA BRATUNAC

AMBASADA
SVETA STOLICA

MOJAapoteka

OPŠTINA DERVENTA

SHP CELEX BANJA LUKA

KRAJINA OSIGURANJE

PREDUZEĆE ZA
POŠTANSKI
SAOBRAĆAJ
AD BANJALUKA

ŽELJEZNICRE REPUBLIKE
SRPSKE AD BANJALUKA

PRIVREDNA KOMORA
REPUBLIKE SRPSKE

KOMISIJA ZA
HARTIJE OD
VRIJEDNOSTI
REPUBLIKE
SRPSKE

Тржница
BANJALUKA

SINDIKALNA
ORGANIZACIJA
AGENCIJE ZA
BANKARSTVO RS

OPŠTINA BROAD

SRPSKA
PRAVOSLAVNA
EPARHIJA
BIHAČKO
PETROVAČKA

AURORA
OSIGURANJE

UNION
AUTO
DOO

MINISTARSTVO
ZDRAVLJA

MITROPOLIJA
DABROBOSANSKA

SO RUDO

MUFTIJSTVO
BANJALUČKO,
BANJALUKA

EURO
BLIC

MINISTARSTVO ZA
IZBJEGLICE I RASELJENA LICA

PROMOTORS-CO
Banja Luka

FRUTELA

DONATORI

AERODROMI RS AD

OPŠTINA KALINOVIK

SRPSKO
PRAVOSLAVNA
EPARHIJA
ZAHUMSKO-
HERCEGOVAČKA

RAJKO RADOVANOVIĆ
LUTRIJA RS AD

OPŠTINA NOVI GRAD

OPŠTINA MRKONJIĆ
GRAD

SPEKTAR DRINK DOO

KOSIG DUNAV
OSIGURANJE AD
BANJA LUKA

SVIJET INTIMNOG RUBLJA

OPŠTINA SOKOLAC

OPŠTINA MILIĆI

MINISTARSTVO
SAOBRAĆAJA I VEZA

OPŠTINA GACKO

OPŠTINA PELAGIĆEVO

OPŠTINA ČELINAC

MB-RADIĆ
BREZOVO POLJE

MILAN
(MITAR)
RADOVIĆ

BIJELJINA

NARODNA SKUPŠTINA RS

DUIF BLB
MENADŽMENT
INVEST AD
BANJALUKA

OPŠTINA BROAD

RADMILA
ČIČKOVIĆ
TREBINJE

BANJALUČKA
BISKUPIJA

DUŠKO
GOJIĆ
ZMAJA
OD BOSNE

PAVKOVIĆ
BORIS,
ZMAJA
OD BOSNE

OPŠTINA FOČA

KOMERCIJALNA BANKA
AD BANJALUKA

BOBAN
KUSTURIĆ
UL. V. DJEDE
KECMANOVIĆA 2A

C AUTO
DOO
BANJALUKA

DUŠAN
TOPIĆ,
BANJALUKA

OPŠTINA AMAC

ĐURĐEVIĆ
DRAGAN
BIJELJINA

OPŠTINA NEVESINJE

DUŠICA
ČETOJEVIĆ

AD PALE, HOTEL BISTRICA

EPARHIJA
ZVORNIČKO
TUZLANSKA,
BIJELJINA

UC GIMNAZIJA
MRKONJIĆ GRAD,
DAJANA RUŽIČIĆ
JEZERO

OPŠTINA
ISTOČNI STARI
GRAD

JRT OPTINA
PETROVAC
DRINIĆ CENTAR,
DRINIĆ

OPŠTINA
OŠTRA LUKA

FOND ZA
UPRAVLJANJE
NEKRETNINAMA I
POTRAŽIVANJIMA

FOND ZA
RAZVOJ I
ZAPOLJAVANJE
REPUBLIKE
SRPSKE

Decembar 2014

KAKO JE SVE POČELO...

"Prilikom liječenja mog djeteta od leukemije i boravka u Beogradu, proveli smo duži period u Udruženju roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Zvončica", koje funkcioniše pri Institutu za majku i dijete i tih dana smo shvatili koliko nam je njihova pomoć značila i čvrsto smo odlučili da i mi osnujemo nešto slično u RS" - ispričala je ovo Dijana Berić, majka djeteta oboljelog od leukemije, koja je jedan od inicijatora osnivanja udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti sa sjedištem u Banjaluci. "Cilj nam je bio da stvorimo udruženje koje će svim roditeljima pomoći u tim teškim trenucima. Početak poslije postavljanja dijagnoze nosi neizvjesnost, roditelji ne znaju kome da se obrate, gdje da vode svoju djecu, a sve te informacije mogu dobiti od roditelja koji su sve to već prošli". Gospođa Berić se danas prisjeća kako je već tada postala svjesna neminovnosti projekta koji je udruženju postao prioritet: za kvalitetan rad bi bila potrebna **RODITELJSKA KUĆA**, kojom bi mališani zamijenili sumorne bolnice, te psiholog koji bi pomogao kako roditeljima, tako i djeci.

Za prvu redovnu Skupštinu udruženja, roditelji su odabrali 15. februar 2015. godine, Međunarodni dan djece oboljele od malignih bolesti.

RADA VJEŠTICA, PREDSJEDNIK UO UDRUŽENJA prisjeća se vremena osnivanja projekta **RODITELJSKE KUĆE**: "Izgradnja roditeljske kuće predstavlja olakšanje dugog i teškog liječenja djece oboljele od malignih bolesti, a njihovim roditeljima omogućava da tokom liječenja budu sa svojom djecom. Ovo nisu bolesti koje se brzo liječe, a sve što vam zatreba u tom periodu je veoma skupo. Majke su stalno uz djecu, što uglavnom znači da prestaju da rade, dakle, raspolazu sa manje novca.

**Dijana Berić
i Rada Vještica sa
medicinkom sestrom Snježom na odjelu
Kliničkog centra Banjaluka**

Kako je liječenje dug i mukotrpan proces i zahtjeva ogromnu fizičku i psihičku snagu, te mnogo materijalnih sredstava, a oboljela djeca dolaze iz svih krajeva RS, jedan od gorućih problema sa kojima se ovi roditelji susreću je i nemogućnost kontinuiranog boravka uz dijete. Održavanje porodične atmosfere dokazano poboljšava opštu zdravstvenu sliku djeteta, a time i veću šansu za izlječenje. U Roditeljskoj kući će se djeca i njihovi roditelji osjećati bezbjedno zbog blizine bolnice, ali i opuštено jer se u Kući ne sprovodi terapija, nema bijelih mantila i ljekarskih vizita. Roditeljska kuća je planirana da sadrži 7 apartmana, kuhinja, trpezarija, igraonicu sa dnevnim boravkom, vešernicu, učionicu, tihu sobu za razgovor sa psihologom, kancelariju i hodnik. U dvorištu će biti zelena površina sa igralištem i nekoliko parking mjesta za potrebe stanara.

Roditelji i djeca koji ne žive u Banjaluci, a ovamo dolaze radi liječenja, osuđeni su sami na sebe i nemaju nikakvu pomoć, pa plaćaju zakupe stanova da bi bili uz djecu. Porodice trpe zbog toga jer to više nije finansiranje jednog već dva domaćinstva. Djeci je roditeljska kuća takođe neophodna, jer se nakon mukotrpnih terapija osećaju izmučeno i iscrpljeno, pa im topla atmosfera i ljepši ambijent pomažu da živnu i da se lakše oporavljaju."

Implementacija projekta „Izgradnja Roditeljske kuće“ je ostvarena zahvaljujući i velikoj humanosti Predsjednika Republike Srpske. Kabinet Predsjednika RS omogućio je pribavljanje sredstava za izgradnju prve Roditeljske kuće u RS, koja se trenutno gradi u okviru kompleksa Klinički centar Banjaluka.

RODITELJSKA
KUĆA

RODITELJSKA KUĆA

Dana 24. decembra 2014. godine održano je donatorsko veče u Banjaluci, pod pokroviteljstvom Predsjednika Republike Srpske. U okviru humanitarne akcije "S ljubavlju hrabrim srcima", u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske, u 20 časova okupile su se zvanice iz političkog i javnog života Republike Srpske. Istovremeno, na Trgu Republike na humanitarnom koncertu nastupali su Romana, Jelena Tomašević, Vlado

Georgiev, Željko Samardžić, grupa "Miligram" i drugi. Ovo donatorsko veče omogućilo je prikupljanje novca za izgradnju roditeljske kuće, a građani su učestvovali i Pozivanjem humanitarnog broja 1458. Udruženje roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra RS" Banja Luka se zahvaljuje svima kojim su pokazali svoju humanost i pružili ruku podrške "malim hrabrim srcima".

RODITELJSKA
KUĆA

Borimo se zajedno

Maj 2015.

RADNI
PROSTOR

U maju 2015. godine, Udruženje je od Grada Banjaluke dobilo na korištenje prostor za kancelariju. Prostor je djelimično opremljen, i namjenjen je za održavanje svakodnevnih aktivnosti udruženja, a nalazi se u Boriku, Kordunaška br.,2.

Pozivamo sve zainteresovane koji žele da postanu članovi udruženja, da nas kontaktiraju kako bi zajedničkim snagama i idejama ostvarili sve želje naše djece.

Decembar 2014

Donatorsko veče za

RODITELJSKU KUĆU

“S ljubavlju hrabrim srcima” je akcija koju je prošle godine Kabinet Predsjednika Republike po peti put organizovao u cilju prikupljanja sredstava kako bi se na taj način pružila pomoć onima kojima je potrebna. U decembru 2015.,

povodom prikupljanja sredstava za izgradnju Roditeljske kuće, u Republici Srpskoj je ova akcija postigla nezapažen uspjeh. Do 23:00 časa naveče tokom jednog dana, na broj 1458 bilo je više od 118.000 poziva građana.

Треба ми једно
посебно мјесто...

...мјесто које ће бити
као мој прави дом,
дом који ми даје снагу
да побијем своју болест.

"Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske finansira liječenje djece oboljele od malignih bolesti. Bez obzira na to gdje se djeca liječe i kako, troškovi roditelja su vrlo veliki, jer je sigurno da jedan od roditelja, kada se dijete razboli, nema mogućnost da ide na posao", rekao je Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić

Udruženje roditelja »Iskra RS« iz Banjaluke pokrenulo je akciju i uz pomoć Vlade RS, građana i donatora sakupilo 850.000km za izgradnju kuće namjenjene porodicama koje dolaze u Banjaluku na liječenje.

PROJEKTI

" Svi smo se okupili oko jedne ideje, koja u sebi ima humansot i ljubav - to je želja da se pomogne djeci oboljeloj od malignih bolesti. Naša namjera je izgraditi kuću, da oni koji dolaze zbog liječenja djeteta u naš grad, ne moraju brinuti gdje će da borave" rekao je Predsjednik Republike Milorad Dodik

"Bila je ovo teška godina, imali smo poplave i mnoge druge teške situacije, ali večeras, svi smo pokazali da smo veliki ljudi", rekla je Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović

April 2015

POKLONI
PRIJATELJA

Za lakše koračanje kroz ove teške životne mećave...

za naše mališane pobrinula se "BEMA"

Hvala našim prijateljima, gospodinu Marinku Umičeviću i Tvornici obuće "BEMA" Banjaluka, na donaciji cipela za djecu koja se liječe od malignih bolesti na Hematoonkologiji UBKC Banjaluka, i koji su na tretmanu održavanja.

Udruženje "Iskra RS" je izvršila podjelu 34 para donirane obuće.

30.12. 2015 - Odjeljenje hematoonkologije UKBC Banja Luka

A da dani budu bar malo slađi...

POKLONI
PRIJATELJA

pobrinuli su se naši stari prijatelji iz **Tropika**

U dane praznika i poklanjanja i ove godine su nas se sjetili naši vjerni prijatelji iz Tropika i našim mališanima podijelili paketiće. Mi iz Udruženja "Iskra RS" smo im malo pomogli. A sve u cilju da izmamimo bar po koji osmjeh kod naših malih drugara a ipak velikih heroja. Nadamo se da jesmo...

Februar 2015 - Andrićgrad

Okrugli sto o malignim bolestima

Podaci moraju u internet prostor

ANDRIĆGRAD – U sklopu obilježavanja Dana borbe protiv dječijeg kancera Udruženje roditelja djece oboljele od malignih bolesti „Iskra RS“ organizovalo je u Andrićgradu naučni skup na temu “Liječenje malignih bolesti kod djece u RS – trenutno stanje i perspektiva”.

Prema studiji koju su 2009.godine zajedno radili ljekari specijalisti iz Banjaluke i Sarajeva, pokazalo se da je te godine registrovano 98 novih slučajeva malignih oboljenja kod djece u BIH.

U ime udruženja "Zvončica" iz Beograda, čestitam Udruženju "Iskra RS" na osnivanju udruženja i uspeloj akciji za izgradnju Roditeljske kuće u Banja Luci. Posebnu čestitku upućujem za inicijativu i organizaciju Okruglog stola, za koji ne sumnjam da će biti i uspešan i plodonosan deci.

*S poštovanjem,
Irina Čepinac - Ban, majka djeteta izliječenog od raka
U Beogradu, 05.02.2015.*

Na ovom naučnom skupu održanom u Andrićgradu prisustvovalo je 25 stručnjaka i doktora medicine koji se bave liječenjem karcinoma kod djece. Ustanovljeno je da se što prije mora pristupiti izradi kancer-registra sa svim podacima o oboljelim i terapijskim protokolima, uz izradu softvera, što

će omogućiti Fondu zdravstva RS-e da u budućnosti planira sredstva za liječenje djece od specifičnih bolesti. Takođe je predložena izrada web stranice i direktnog povezivanja pacijenata sa ljekarima. Skupu je prisustvovalo i Udruženja "Srce za djecu koja boluju od raka" iz Sarajeva.

U sklopu obilježavanja Dana borbe protiv dječijeg kancera Udruženje roditelja djece oboljele od malignih bolesti „Iskra RS“ u Andrićgradu organizovala okrugli sto na temu “Liječenje malignih bolesti kod djece u RS – trenutno stanje i perspektiva”.

Dr Predojević: u Republici Srpskoj svake godine nastane između 20 i 25 slučajeva dječijeg kancera

LIKOVNA
RADIONICA

16. februar 2015

ZA HRABRA MALA SRCA

Radionica za djecu Iskre RS

SVJETSKI DAN BORBE PROTIV DJEČIJEG KANCERA

Muzej Republike Srpske je 16. februara bio domaćin još jedne humanitarne akcije kojom se podiže društvena svijest o potrebama djece.

U Muzeju Republike Srpske je 16. februara održana likovna radionica u okviru humanitarne akcije "Za hrabra mala srca". Povodom 15. februara – Svjetskog dana djece oboljele od malignih bolesti, u zajedničkom crtanju, djeca iz Udruženja roditelja Iskra, došla sa hematookološkog odjeljenja da bi se družila i obilježila ovaj dan sa ostalim učesnicima radionice, osnovcima i srednoškolcima.

Pod nadzorom kustosa i slikara konzervatora iz Muzeja i uz pomoć studenata Akademije umjetnosti Banjaluka, zajedno sa liječenom djecom iz udruženja `Iskra RS`, slikali su muzejske eksponate. Sakupljene radove Udruženje "Iskra" pokloniće dječijem odjeljenju u Kliničko-bolničkom centru u Banjaluci, kao znak pažnje za svu djecu oboljelu od teške bolesti.

Proljeće 2015

U Muzeju Republike Srpske
Djeca Iskre pronašla kreativnost i inspiraciju

U MUZEJU
REPUBLIKE
SRPSKE

PROLJEĆE U MUZEJU

Inspiracija za djecu Iskre RS

U periodu od 23. marta do 3. aprila 2015. Odjeljenje za obrazovno-pedagoški rad Muzeja Republike Srpske je organizovalo 24 umjetničke radionice, u kojima je učestvovalo 145 učenika iz 29 osnovnih škola.

Bila je to deveta, tradicionalna manifestacija, "Proljeće u Muzeju", čija je misija da odrazi različitost kreativnih mogućnosti učenika te njihovu zainteresovanost za kulturnu baštinu. Manifestaciji su svojom radovima doprinijela i djeca iz Udruženja "Iskra RS", koja su toga dana na svoj način iskazala svoje kreativne mogućnosti. Žiri Muzeja RS je uvidom u pojedine radove ustanovio visoki nivo darovitosti, i pozvao djecu "Iskre" da nastave na

kreativan način, kroz crtanje i slikanje, iskazivati svoje emocije i talent.

Direktorica Muzeja Republike Srpske je ovom prilikom pozvala djecu da "u ime svoje zdrave i lijepe budućnosti, nastave crtati i učestvovati u muzejskim radionicama, razvijati svoja osjećanja za estetiku, kreaciju i interesovanja za kulturnu baštinu".

KONFERENCIJA

MAJ 2015

Članovi "Iskre" učestvovali su i na 6. Međunarodnoj konferenciji udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti, koja je održana u Švedskoj. ,

ISKRA RS NA KONFERENCIJI U ŠVEDSKOJ

6th CCI Europe Regional Meeting
8 – 10 May, 2015 (Malmö, SWEDEN)

“Naredna konferencija biće održana u Beogradu 2016., a članstvo u ovoj organizaciji nam je od izuzetne važnosti, jer nam omogućava da ostajemo u toku sa najnovijim aktuelnostima iz oblasti medicine, naučnih dostignuća i načina liječenja malignih bolesti” - Predsjednica Upravnog odbora udruženja Rada Vještica

Posjeta ovim konferencijama je uvijek prilika da se nauči nešto novo i primijeni u našoj zemlji, ali i podijele iskustva koja udruženja imaju.

KONFERENCIJA

U Švedskom gradu Malmo je u maju 2015. održana šesta po redu konferencija CCI (bivši ICCCPPO). Domaćin je bilo Švedsko udruženje Barncancerfonden koji su imali težak zadatak da ugoste rekordan broj gostiju iz cijele Evrope – čak 99. Posjeta ovim konferencijama je uvijek prilika da se nešto novo nauči i primijeni.

Bosnu i Hercegovinu su predstavljale članice Udruženja Rada Vještica i Dijana Berić i članice Udruženja „Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH“ Neira i Lejla Kamerić koje su, kao članice Evropskog komiteta za zastupanje prava djece oboljele od kancera (PPAC), bile i organizatori konferencije, te Harun Šabić, mladić koji je u djetinjstvu prebolio maligno oboljenje.

Odlazak na konferencije ovog tipa je izuzetno koristan, druženje sa ljudima koji su prošli istu bitku je neprocjenjivo, jer se lakše kreira vizija o tome u kojem smjeru treba djelovati.

Tokom konferencije predstavljeni su projekti u kojima je CCI Evrope aktivan učesnik. Utisak je ostavila činjenica da je broj projekata koji se bave praćenjem nakon završenog liječenja i prevencijom kasnih posljedica liječenja stanovit. Ljekar iz bolnice u Lundu (Švedska) je predstavio način organizovanja takvog praćenja, sa prezentiranim rezultatima analize provedene među djecom koja su završila liječenje. Prema tim analizama, 62% anketiranih se suoči sa barem jednom hroničnom bolesti koja je posljedica liječenja kancera.

Važan gost konferencije bio je Gilles Vassal, predsjednik SIOPE (Evropsko udruženje pedijatar onkologa) koji je predstavio istraživanje provedeno u Evropi o procentima izlječenja u Evropskim državama koje je pokazalo da je procenat izlječenja u Istočnoj Evropi manji za 10 do 20%. Naglasio je da podaci za Bosnu i Hercegovinu uopšte nisu prikupljeni u ovom istraživanju. Predstavio je programske ciljeve SIOPE (zajedno sa CCI Evrope) do 2020 godine koji uključuju, između ostalih, i smanjenje razlika u standardima liječenja u Evropi.

Peter Lack iz Švicarske je predstavio uspostavljanje nacionalnog Švicarskog udruženja u situaciji države koja ima 3 različita službena jezika i mnogo različitih pravila. Predstavnici Austrijskog udruženja predstavili su program pomoći pri zapošljavanju bivših pacijenata koji se realizuje uz pomoć EU. Švedsko udruženje je prezentovalo sistem pomoći školama u koje se vraćaju djeca nakon završenog liječenja.

Na ovoj konferenciji Udruženje roditelja djece oboljele od malignih bolesti “Iskra” Banjaluka je podnijelo zahtjev za ućlanjenje u Childhood Cancer International (CCI),

4. jun 2015

Izložba u Banskom dvoru

UMJETNOST ZA HUMANOST

Udruženje roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra RS" iz Banja Luke i Muzej Republike Srpske organizovali su prodajnu izložbu slika pod nazivom "Umjetnost za humanost". Izložba je 4. juna u 19 časova otvorena u Kulturnom centru Banski dvor i izazvala je veliku pažnju javnosti.

Izložena djela donirali su profesori i studenti likovnih umjetnosti sa banjalučke Akademije umjetnosti i slikari, među kojima su Nikola Zaklan, Zoran Suvajac, Zoran Egić, Olivera Šipka, Đurđica Bjelošević, Branko Jungić, Golub Vujičić, Slaviša Kević i brojni drugi. Prisutni su imali priliku da vide više od 50 umjetničkih djela, a sav prihod od njihove prodaje bio je namijenjen za rekonstrukciju i opremanje kuhinje na odjelu hematologije KC Banjaluka.

Kreativni tim Muzeja RS vodio je višemjesečnu akciju prikupljanja djela i organizaciju izložbe. "Skupljanje umjetničkih djela je počelo 15. februara kada je obilježen Svjetski dan borbe protiv dječijeg kancera. Već tada smo sakupili prvih deset donacija" - kazala je Đurđica Bjelošević, slikar konzervator u Muzeju RS.

Izložbu je posjetila i premijerka Željka Cvijanović, sa ministrima u Vladi RS, a s ciljem pružanja podrške roditeljima i djeci oboljeloj od malignih bolesti. "Kultura, pored umjetničkih, treba da ima i humane vrijednosti. Zahvaljujem svima koji su poklonili slike za djecu oboljelu od malignih bolesti jer su prepoznali važnost tog gesta", naglasio je dr Dane Malešević, ministar prosvjete i kulture. Cilj posjete je bio da se pošalju dvije poruke - prva, da je ovo humanitarna akcija i da članovi Vlade žele dati doprinos kupovinom slike koja im se svidjela. Druga poruka je da se na određen način afirmišu mladi umjetnici koji su darivali

svoje slike Udruženju u humanitarne svrhe i time dali doprinos ovoj humanitarnoj akciji", istakla je predsjednica Vlade RS, Željka Cvijanović.

Ministar prosvjete i kulture Srpske Dr Dane Malešević rekao je da ova izložba pokazuje da je moguće napraviti kulturni događaj koji ujedno daje i efekte humanitarnog karaktera.

U delegaciji su bili i ministar finansija Zoran Tegeltija, ministar porodice, omladine i sporta Jasmina Davidović, ministar nauke i tehnologije Jasmin Komić, ministar pravde Anton Kasipović, ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Zlatan Klokić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Stevo Mirjanić i ministar trgovine i turizma Predrag Gluhaković. Medijski pokrovitelj akcije bio je Mondo.ba.

PRIJE

Cilj humanitarne izložbe, da se prikupljeni novac uloži u **RENOVIRANJE KUHINJE** na hematoonkološkom odjeljenju Kliničkog centra Banjaluka, ostvaren je uz pomoć donacija koje su prikupljene prodajom slika.

POSLIJE

Od prodaje likovnih djela prikupljeno je 6.350,00KM. Preduzeće "Metalex" Prnjavor je doniralo za ovu namjenu 500,00KM. Ukupni troškovi izvedenih radova na rekonstrukciji kuhinje na hematoonkološkom odjeljenju KC-a, iznose 11.800,00KM. Razliku sredstava u iznosu od 4.950,00KM je Udruženje uključilo iz vlastitih izvora.

Humanitarnu izložbu u **značajnoj mjeri pomogla je Premijerka Željka Cvijanović** koja je sa ministrima Kasipović, Bogdanić, Tegeltija, Malešević, Mirjanić, Gluhaković, Davidović i Klokić, posjetila izložbu 19.06. 2015.god. kada su svi iz ove delegacije kupili po jednu sliku.

10. septembar 2015.

Položen kamen temeljac

RASTE RODITELJSKA KUĆA

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predstavnik Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti „Iskra” Rada Vještica, 10. septembra 2015. godine položili su kamen temeljac za izgradnju Roditeljske kuće "Iskra" za djecu oboljelu od malignih bolesti. Kamen temeljac postavljen je u krugu Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske na lokaciji Paprikovac u Banjaluci, a za izgradnju kuće obezbijeđeno je 850.000 KM u akciji koja je realizovana zahvaljujući podršci predsjednika Republike Srpske. Kuća će imati oko 500 kvadrata, sedam apartmana

za boravak roditelja i sve potrebne kućne sadržaje kao i ostale sadržaje koji će obezbijediti stručnu medicinsku i psihološku pomoć tokom procesa liječenja njihove djece. Ona treba da bude dio integrisanog sistema u zdravstvu, a Univerzitetski klinički centar Republike Srpske ovim nesumnjivo dobija novi sadržaj, novu dimenziju. U izjavi novinarima nakon polaganja kamena temeljca Predsjednik Dodik je naglasio da društvo mora da nastavi sa svojom humanom odgovornošću prema roditeljima koji dođu u jednu ovako tešku situaciju.

Predsjednik UO Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti „Iskra RS“ Banjaluka Rada Vještica zahvalila je svima koji su pomogli da dođe do izgradnje ovog objekta, naglašavajući da o značaju kuće najbolje znaju roditelji i mališani koji dolaze na liječenje. Šef Odjeljenja dječije hematooknologije prof. dr Jelica Predojević-Samardžić rekla je da će se ovim činom Univerzitetski klinički centar RS pridružiti grupi savremenih evropskih bolnica, koje odavno u svojoj praksi imaju pomoć civilnog sektora. Prema njenim riječima, „Roditeljska kuća“ biće važna psihološka, ali i ekonomska podrška porodicama oboljele djece, jer se trenutno na odjelu liječi oko 35 do 40 mališana.

LJETNE
AKTIVNOSTI

OZONSKA BANJA GUČEVO bila je idealna lokacija za aktivan odmor u društvu članova Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra RS". Udruženje je organizovalo kamp za djecu oboljelu i liječenu od malignih bolesti i njihove porodice u periodu 18.07.-24.07.2015.godine na planini Gučevo u Srbiji, zajedno sa partnerskim udruženjem "Zvončica" iz Srbije.

Planina Gučevo važi za mjesto sa najgušćim ozonom što je svakako važno za ovu djecu. Tome treba dodati i pristupačne cijene i domaćinski odnos osoblja odmarališta prema svim učesnicima kampa. Svi učesnici su imali redovne dnevne aktivnosti od jutarnje gimnastike do večernih šetnji.

Odlazak u šumu, pravljenje koliba, odlazak na vrh planine (3.5 km), sakupljanje grana i paljenje logorske vatre, zanimljive su ali što je najvažnije, zdrave aktivnosti koje stimuliraju nove zdrave navike.

U toku dana su djeca imala likovne radionice koje su organizovali "likovnjaci" iz Beograda, sportske igre (skakanje u vrećama, potezanje konopca, gusjenica itd.). Po cijeli dan im je na raspolaganju bio i animator, igrali su na sportskim terenima košarku i fudbal, a za velikih vrućina djeca su se zbližavala i raznodila igrajući društvene igre.

Boravak u ozonskoj banji inače pokazuje odlične rezultate već nakon 48 sati, pa nas nije iznenadilo kada su neki od učesnika po povratku s kampa javili da su kontrolne krvne slike pokazale promjenu na bolje.

Juli 2015.
Rehabilitacioni kamp

Febbruar 2015.

Paketići za Iskrine mališane

"Velika je stvar kad drugi ljudi misle na nas i kad znamo da nismo sami. Najvažniji je od svega osmijeh na licu koji je psihološka podrška, bitan za oporavak djece" - Dragana Đurđević, majka dječaka oboljelog od bifenotipske leukemije

PUŠTANJE BALONA NA 15. FEBRUAR je simboličan gest Udruženja, povodom obilježavanja Dana borbe protiv dječijeg kancera. Ovog dana, u organizaciji Udruženja "Iskra RS", a uz pomoć "Tropic" centra, u Domu omladine u Banjaluci su uručeni paketići za 50 mališana koji se trenutno liječe ili su izliječeni. Pored ovog veselog zimskog događaja prošle godine, mališani su mogli da pogledaju i predstavu pozorišta "Dis", te su potom svi zajedno pustili svoje balone.

"Ispred Udruženja roditelja zahvaljujem firmi 'Tropic', a posebno njihovim poslovnim saradnicima koji su nam omogućili da ovoj djeci dopremimo paketiće", istakao je Predrag Đurđević, predsjednik Nadzornog odbora ovog udruženja.

Januar 2016.

Rehabilitacioni kamp

"Svaka zajednička aktivnost znači mnogo. Rehabilitacijski kamp bio je prilika da djeca uživaju u zimskim radostima na snijegu, da se druže i da se osjećaju kao tim koji može postići jako mnogo na putu ka cilju koji je zajednički za sve nas" - Predrag Đurđević, predsjednik Nadzornog odbora ovog udruženja.

Javna rasprava:

Rana dijagnoza - veće šanse za izliječenje

U Domu omladine u Banjaluci je 16.04.2015. god. održana javna rasprava o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti u organizaciji Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Javnoj raspravi su prisustvovali i predstavnici našeg Udruženja: Rada Vještica, Dijana Berić i Ljiljana Simurdić. Udruženje je iznijelo konkretne prijedloge koji se tiču sledećeg:

1. Da se u Zakon uvrsti odredba: „Sva prava po osnovu zdravstvene zaštite djece oboljele od malignih bolesti regulisaće se donošenjem Pravilnika o zdravstvenoj zaštiti.“
2. Da se na nivou primarne zdravstvene zaštite uvede obavezno posmatranje djece sa aspekta mogućnosti prisustva simptoma koji mogu upućivati na malignitet. **RANA DIJAGNOZA → VEĆE ŠANSE ZA IZLIJEČENJE.**
3. Obavezna rehabilitacija djece oboljele od malignih bolesti.

4. Uvođenje obaveznog dugoročnog praćenja djeteta oboljelog od maligne bolesti nakon završenog aktivnog liječenja zbog potrebe za prepoznavanjem kasnih posljedica liječenja koje se mogu javiti i nakon 10 godina od izlječenja.

5. Da se pravo na bolovanje majke oboljelog djeteta od maligne bolesti (koje je u trajanju 4 mjeseca jedne kalendarske godine) prilagodi vremenu koje dijete provede u bolnici, a to može biti i cijela kalendarska godina.

6. Da se smanji umanjeње plate od 30% majke na bolovanju shodno visokim troškovima liječenja i života

7. S obzirom da je veliki broj nezaposlenih roditelja (oba roditelja) da se uvede kategorija Roditelj-staratelj uz odgovarajuću naknadu.

8. Da se prilikom obavezne kontrole krvne slike i pregleda uvede prednost djece oboljele od malignih bolesti s obzirom na potrebu izolacije istih od bolesnih osoba (kao što imaju prednost trudnice i ratni vojnici invalidi).

Svaki roditelj je u stanju učiniti moguće i nemoguće za svoje dijete... Naročito ako je dijete bolesno... Kada su u pitanju maligne bolesti snaga roditelja se nemjerljivo UVEĆAVA, ali i strah! Strah ne možemo pobijediti, ali bolest možemo.

Saznanje da nisi sam, u nečemu tako teškom, je prva stepenica na koju se penju izliječeni, ruka ohrabrenja i slamka spasa! Zato su se oni, koji su prošli sve ovo, udružili, da udruženim snagama, iskustvima i saosjećanjem, pomognu i podrže one kojima je takva pomoć potrebna. Jer, mi se najbolje razumijemo...

Udruženje „Iskra RS“ je udruženje roditelja koji su spremni da urade sve za izlječenje i svoje i tuđe djece. Postoji određeni broj ljudi i organizacija koji saosjećaju sa nama i žele da nam pomognu. Hvala im od srca!

...Nakon gotovo dvije godine liječenja moje kćerke, vidim da je izlječenje izvjesno, mada u mom srcu i mislima i nema mjesta za drugu opciju.

I tako dođe dan, kada svako od nas shvati da je okretanje nove stranice najbolje što može da uradi i da je svaka sljedeća stranica mnogo ljepša od one na kojoj smo bili dugo zaglavljani...

mama hrabre djevojčice Sandre, član Udruženja

GODIŠNJAK UDRUŽENJA RODITELJA DJECE OBOLJELE OD MALIGNIH BOLESTI „ISKRA RS“
BR.01/15.02.2016

IZLAZI GODIŠNJE

ZA IZDAVAČA:
RADA VJEŠTICA, PREDSJEDNIK U.O. UDRUŽENJA

UREDNIK:
MILAN BERIĆ, ČLAN U.O. UDRUŽENJA

PRIPREMA:
DIJANA BERIĆ, SEKRETAR UDRUŽENJA

GRAFIČKA PRIPREMA:
ANA BRATAŠEVEC, MUZEJ REPUBLIKE SRPSKE

LEKTOR: LJILJANA SIMURDIĆ, ČLAN UDRUŽENJA

PRINT: GRAFOPAPIR

TIRAŽ: 100

Zamislite svijet bez dječijeg kancera

Kako pomoći

Udruženje se finansira isključivo donacijama pojedinih organizacija, kompanija I pojedinaca.

Pozivamo sve zainteresovane da nam pomognu na jedan od sledećih načina:

- Uplatom na žiro-račun
- Volontiranjem
- Doniranjem potrebnih nenovčanih sredstava

Naš rad možete pomoći uplatom na žiro-račun:
1610000123350061

Naša obaveza je da novac donatora trošimo odgovorno, transparentno i strogo namjenski.

